

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য ও কিছু প্রশ্ন অতীশ দাশগুপ্ত

১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল তা ছিল মূলত রাজনীতিপ্রসূত। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া শুধু রাজনীতির মধ্যে সীমিত ছিল না। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিকে স্পর্শ করে আরও বৃহত্তর সামাজিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল। ১৯১১ সালে সেই আন্দোলন সফল হয়েছিল, কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও। কিন্তু তার পরবর্তী দশকগুলিতে সাম্প্রদায়িক পরিবেশের অবনতি ঘটে এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশবিভাগ রুখে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই কিছু প্রশ্ন থেকে যায়, যা সংক্ষেপে উত্থাপন করা প্রয়োজন। তথাপি বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন শতাব্দী অতিক্রম করে কেন আজও তাৎপর্যপূর্ণ সে কথাও বিশ্লেষণ করা দরকার। বর্তমান প্রবন্ধে এই ভিন্নমুখী প্রশ্নগুলি আলোচনার চেষ্টা করব।

ইংরেজ প্রশাসকদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক প্রসঙ্গটি প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনার ডব্লিউ বি ওল্ডহ্যাম ১৮৯৬ সালে বাংলার তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারির কাছে ৭ই ফেব্রুয়ারি লিখিত পত্রে। ওল্ডহ্যাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে উৎসাহিত করার অভিসন্ধিটি উত্থাপন করেছিলেন তাঁর পত্রে। তিনি লিখেছিলেন যে, বাংলাকে ভেঙে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করলে ইংরেজ প্রশাসনের সুবিধা হবে, কারণ তার উদ্দেশ্য হবে "to unite the most important part of the Mohammedan population of Eastern India", যার ফলে খর্ব করা সম্ভব হবে "politically threatening position of the Hindu minority in undivided Bengal"।^১ আট বছর পরে ১৯০৪ সালে ভারত সরকারের সচিব স্বয়ং এইচ এইচ রিসলে ওল্ডহ্যামের পত্রটির উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন "very instructive"।^২ রিসলে আরেকটি পত্রের বিষয়েও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যেটি লিখেছিলেন স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ১৯০৩ সালের ২৮শে মার্চ : "the advantage of severing these eastern districts of Bengal (i.e. Dacca, Mymensingh and Chittagong), which are a hotbed of the purely Bengali movement, unfriendly if not redition in characta and dominating the whole tone of Bengal administration, will immeasurably outweigh any possible drawbacks"। রিসলে ১৯০৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি ও ৬ই ডিসেম্বর মন্তব্য লিখেছিলেন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করার পক্ষে : "Bengal united is a power; Bengal divided will pull in several different ways. That is perfectly true and is one of the merits of the scheme"।^৩

ফ্রেজার ও রেসলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকলেও বাংলা বিভাগের পরিকল্পনা বলবৎ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তৎপরতা দেখিয়েছিলেন ভাইসরয় লর্ড কার্জন। এই তৎপরতার কথা জানতে পারা যায় তৎকালীন সেক্রেটারি অব স্টেটের সঙ্গে কার্জনের পত্র বিনিময় অনুশাধনের সূত্রে। কার্জন তাঁর সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন তাঁর চিঠিতে : "The Bengalis, who like to think themselves a nation, and who dream of a future when the English will have been turned out, and a Bengali Babu will be installed in Government House, Calcutta, of course Bitterly resent any disruption that will be likely to interfere with the realisation of this dream. If we are weak enough to yield to their clamour now, we shall not be able to dismember or reduce Bengal again; and you will be cementing and solidifying, on the eastern flank of India, a force already formidable, and certain to be a source of increasing trouble in the future"।^{১*} কার্জন বঙ্গভঙ্গের কর্মসূচী চূড়ান্ত করে তা লিখিতভাবে ১৯০৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের জন্য ভারপ্রাপ্ত সচিব অর্থাৎ সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে। সেক্রেটারি তাঁর অনুমোদন জানিয়েছিলেন ৯ই জুন। ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই ভারত সরকার 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' সম্মিলিত করে নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী ডিভিসন এবং পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদা ও আসাম।^{২*} ঘোষণাপত্রটি সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয় ১লা সেপ্টেম্বর এবং বঙ্গভঙ্গ বলবৎ করা হয় ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর। বাংলা বিভাগের পরিকল্পনাটির অস্থানহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি আরও পরিষ্কৃত হয়েছিল পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর ১৯০৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত স্মারকলিপিতে : "The diminution of the power of Bengali political agitation will assist to remove a serious cause for anxiety... It is the growing power of a population with great intellectual gifts and a talent for making itself heard, a population which, though it is very far from representing the more manly characteristics of the many races of India, is not unlikely to influence public opinion at home most mischievously. Therefore, from a political point of view alone, putting aside the administrative difficulties of the old province, I believe partition to have been very necessary"।^{৩*}

ব্রিটিশ শাসকরা ধরে নিয়েছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত হবে অল্প সময়ের জন্য এবং তা সীমিত থাকবে কলকাতার উচ্চবিশ্ব ও মধ্যবিশ্ব হিন্দু বাঙালীদের বাবু সমাজের মধ্যে। মন্ত্রাজের গভর্নর অশখিল লর্ড কার্জনকে ১৯০৫ সালের ১৯শে জুন তারিখে লিখেছিলেন : "From what Sir Andrew Fraser told me I should imagine that they would not last long or lead to any real disturbance of the peace"। ডেনজিল ইবেটসন ঐ বছরে ৮ই ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন : "the nations....will quickly become accustomed to the new conditions"।^{৪*} শাসকরা দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেননি। ১৯০৫ সালের জুলাই থেকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন পূর্ববর্তী নরমপন্থী প্রতিবাদের সীমানা অতিক্রম করে প্রতিরোধ সংগ্রামের নতুন নতুন পদ্ধতি অর্জন করতে সক্ষম হলো এবং বাংলার শহর ও গ্রামাঞ্চলের বেশ কিছু শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হয়ে স্বরাজের দাবি উপস্থাপিত করে দিলো।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের এই উত্তরণের একাধিক কারণ ছিল। প্রধান কারণটি ছিল বাঙালীর জাতিসত্তার উন্নীলন প্রক্রিয়া, যা হিন্দু জমিদার, আইনজীবী, চাকুরিজীবী ও নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতাদের এবং ব্রিটিশ শাসকদের পরিচিত গণ্ডির বাইরে বিস্তৃত হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি ঐতিহাসিক এবং তা নির্মিত হয়েছিল দীর্ঘ ধীরে ধীরে এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে। বাংলার নদীমাতৃক ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, উত্তর ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের আধিপত্য থেকে দূরে অবস্থান করে বাংলার প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের বারংবার স্বাধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা, লোকায়ত স্তরে সহজিয়া

সাধনার ঐতিহ্যের সূত্রে বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বৈশিষ্ট্য, চর্যাপদ-মঙ্গলকাব্য-বৈষ্ণবকাব্য-শাঙ্গকব্যের ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে ঊনবিংশ শতাব্দীর 'নবজাগরণের যুক্তিনির্ভর পরিশীলিত বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ, রাজনীতির জগতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র ও সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে প্রতিবাদ এবং বাঙালার কৃষক সমাজের ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অনমনীয় অভ্যুত্থানের প্রয়াস—এইসব উপাদান বাঙালীর জাতিসত্তার নির্মাণের প্রক্রিয়াকে সুসংগঠিত করে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৪ সালে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে যে অভিভাষণ দেন, সেখানে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধ প্রসঙ্গে বাংলার আত্মবোধের প্রধান কারণ হিসেবে জোর দিয়েছিলেন বাংলার নবজাগরণ-প্রসূত সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবদানের উপরে। তাঁর ভাষায় :

“ইতিমধ্যে বাংলার মর্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার প্রধানতম কারণ বাংলা সাহিত্য। বাংলাদেশকে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা ও সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙালী উদাসীন থাকতে পারেনি।” ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই ইংরেজ শাসকরা যখন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বাংলাকে ভাগ করতে উদ্যত হলেন, তৎক্ষণাৎ অভূতপূর্ব প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো বাংলা জুড়ে বাঙালী জাতিসত্তার অগ্নিপরিধির অন্তঃস্থল থেকে। প্রতিরোধের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল আরও কয়েকটি সমসাময়িক কারণে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্বৈরতান্ত্রিক ও নিপীড়নমূলক অভিমুখ লর্ড কার্জনের তিনটি পদক্ষেপে তীক্ষ্ণতা পেয়েছিল, যা উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তকে বিশেষভাবে বিয়িত করেছিল : কলকাতা কর্পোরেশনের স্বায়ত্ত শাসনের কাঠামোয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা হ্রাস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, এবং Official Secrets Act চালু করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। অর্থনৈতিক কারণগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দাদাভাই নায়রজী, রাণাডে এবং রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁদের তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থগুলির মাধ্যমে উদ্বোধিত করেছিলেন কিভাবে ইংরেজ শাসন ভারতের সম্পদকে লুণ্ঠন করে দরিদ্র ভারতবাসীকে দরিদ্রতর জীবনযাত্রায় নিম্বেষণ করেছিল। সাথে সাথে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনও বাংলায় এবং অন্যান্য প্রদেশে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল চাকুরি ও অন্যান্য শিক্ষানির্ভর জীবিকায় নিয়োগের ক্ষেত্র ক্রমাগতই সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়ার অভিধাতে।^{১৮} উপরোক্ত কারণগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের বাঙালীদের বিরুদ্ধে উদ্গারিত জাতি-বিদ্বেষ। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছিলেন :

“The genesis of the partition of Bengal...had its origins in the anti-Bengali prejudice among the civilians, growing to monstrous proportions in the latter half of the nineteenth century.”^{১৯}

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন চারটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল এবং মাঝেমাঝে ধারাগুলি সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটি ছিল প্রতিবাদ সভা, পত্রিকা-পুস্তিকা প্রকাশ, গণ-স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি, মিছিল ইত্যাদি সাংগঠনিক উদ্যোগ, যা আগে পরীক্ষিত হলেও তার জনসমর্থনের মাত্রা উন্মত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয়টি ছিল গঠনমূলক স্বদেশী উদ্যোগ অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রামোন্নয়ন ও স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের সূত্রে ব্রিটিশ সরকার ব্যতিরেকেই স্বনির্ভরতার ব্যাপক ভিত্তিস্থাপন। তৃতীয়টি ছিল ‘doctrine of passive resistance’ অর্থাৎ বিলেতী দ্রব্য বয়কট ও সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের সঙ্গে সামগ্রিক অসহযোগিতার কর্মসূচী। চতুর্থ ধারাটি সূচিত করেছিল ইংরেজ শাসনের অবসানের উদ্দেশ্যে এবং স্বরাজের লক্ষ্যে আপসহীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতিপর্ব। চারটি ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঘটনাগুলির বিন্যাস ও বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের পরিসীমায় সম্ভব নয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহের উপস্থাপনার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সংগ্রামের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করবো।

১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের কথা সরকারীভাবে ঘোষিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বরিশাল, ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, যশোহর ইত্যাদি জেলায় অসংখ্য প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হলো। এই সভাগুলি থেকেই প্রথম বিদেশী পণ্য মার্কসবাদী পথ

বয়কটের আহ্বান উঠেছিল যা পরবর্তী এক বছরের মধ্যে বাংলার অধিকাংশ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতাতেও ছাত্ররা বেশ কয়েকটি সভার আয়োজন করেছিলেন, সেখানেও স্বদেশীর পক্ষে বক্তব্য রাখা হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা সোচ্চারভাবে ধ্বনিত হলো ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সভার মাধ্যমে। এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথের লেখা “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি” গানটি গাওয়া হয়েছিল। গানটি রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের গগন ডাক হরকরার “আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে” মূল বাউল গানটির সুর অবলম্বনে রচনা করেছিলেন।^{১০} এই সভা থেকেই বিদেশী দ্রব্য বয়কটের সিদ্ধান্ত সামগ্রিকভাবে গৃহীত হয়, যা আগে বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃত্বদ্বন্দ্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রচারে গিয়ে ম্যাফেসটারের কাপড় আর লিভারপুলের লবণ বয়কটের জন্য আহ্বান জানানোর দেশবাসীর কাছে। সেই আহ্বান কয়েকটি স্থানে জনমানসে এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল যে, ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বরে একখানা বিলেতী কাপড়ের যা দাম ছিল, তার ঠিক এক বছরের মাথায় সেই কাপড়টির দাম প্রায় পাঁচ থেকে পনেরো গুণ হ্রাস পেয়েছিল।^{১১}

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, যেদিন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকর হলো সেদিন সমগ্র বাংলা জুড়ে অরক্ষণ পালন করা হলো। রাজনৈতিক প্রতিবাদের এক নতুন সামাজিক অভিযাণ্ডি প্রকাশ পেলো। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা উপবাসী রইলেন। বঙ্গভঙ্গের বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল দেড়মাস আগে পয়লা সেপ্টেম্বর। ওরা সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে চারটের সময় কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে একটি বিরাট ছাত্র সমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে ছাত্ররা প্রতিজ্ঞা করেন যে, তারা তিনদিন চটি ও চাদর বর্জন করে জাতীয় শোক পালন করবেন। কলেজ স্কোয়ার থেকে সেদিন ছাত্ররা মিছিল করে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে যান। ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল : “more than four thousand persons including college and school students, bare-footed and holding flags in hand, came in procession singing a national song composed by Babu Rabindranath Tagore...proceeding from College Square”।^{১২}

বঙ্গভঙ্গের যোগাধার পর কলকাতায় হরতালের ডাক দেওয়া হলো। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করলেন। সকালে খালি পায়ে গঙ্গা স্নান করে পথ পরিক্রমা করলেন নগরবাসী। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই অভূতপূর্ব পরিক্রমায় অংশ নিলেন, পথে মুসলমান নগরবাসীকে আলিঙ্গন করলেন, তাঁর পাশে ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রাজনৈতিক প্রতিবাদ ব্যাপ্ত হয়ে গেল সামাজিক আন্দোলনের বিস্তারে। হরতালের দিন দুই বাংলার ঐক্যের প্রতীক হিসেবে ‘রাখীবন্ধন’ উৎসব পালিত হয়েছিল, যা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে এক অনন্য সামাজিক ব্যঙ্গনয় উন্নীত করে দিয়েছিল। ২৭শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতার বঙ্গবাজার অঞ্চলে অক্লুর দত্ত লেনে সাবিত্রী লাইব্রেরিতে স্বধর্ম সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন বসেছিল। ‘রাখীবন্ধন’ অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত এ সভাতেই গৃহীত হয়। এই উৎসব উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ “বাংলার মাটি, বাংলার জল” গানটি রচনা করেছিলেন।

১৩ই অক্টোবর দিনের শেষে যে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল তাতে উপস্থিত ছিলেন আনন্দমোহন বসু এবং অসাধারণ বক্তৃতা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৮০ হাজার মানুষ সেদিন সমবেত হয়েছিলেন। কলকাতায় এ ধরনের বিশাল সমাবেশ আগে পরিলক্ষিত হয়নি। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলন পরিচালনার জন্য ঐ মহতী সভা থেকেই পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠান্ডা কাবদ সংগৃহীত হয়েছিল। তিনদিন পরে ১৬ই অক্টোবর লোয়ার সার্কুলার রোডের উপরে মিলন-মন্দির বা ফেডারেশন হলের ত্রিগুপ্তের স্থাপন করা হয়েছিল। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেদিন পঞ্চাশ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন।

এসময় যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী প্রচারের একটি মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হতো। ১৯০৫ সালের ৭ই অক্টোবর একটি বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছাড়াও মৈমনসিংহের মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী, নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়, পাইকপাড়ার রাজকুমার সতীশচন্দ্র সিংহ, ভারকনাথ পালিত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন 'বিজয়া সম্মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই অভিভাষণে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠার সাথে সাথে ঐ আন্দোলনে হিন্দুধর্মের প্রতীকগুলির প্রতি যে আকর্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছিল তা তখনই রবীন্দ্রনাথকে উদ্ভিগ্ন করেছিল। এই পদ্ধতিতে আন্দোলন চলতে থাকলে বৃহত্তর মুসলমান সমাজ তা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে—এই উদ্বেগ রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। তাই তিনি বাগবাজারের সেদিনের বিজয়া সম্মিলনীতে বলেছিলেন : “অন্ত সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছেন তাঁকেও সভ্যপণের উদাস্ত আহ্বান জানানো উচিত।”

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা তখন গোটা দেশেই ব্যাপ্ত হতে শুরু করেছে। বালগঞ্জাধর তিলক সেই প্রবণতাকে বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্কল্পে আত্মনিয়োগ করলেন। পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে লালা লাজপত রায় এবং অর্জিত সিং স্বদেশী আন্দোলনের বার্তাটি পৌঁছে দিলেন। দিল্লিতে ঐ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সৈয়দ হায়দার রাজা। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন চিদাম্বরম পিল্লাই। বিপিনচন্দ্র পাল আন্দোলনের সমর্থনে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে গোটা দেশ সফর করলেন। রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন ‘বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ’ প্রবন্ধ। তাছাড়াও তিনি লিখলেন ‘পাটিশানের শিক্ষা’। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : “লিভারপুলের লবণ এবং ম্যাগ্নেসিটারের বস্ত্র আমাদের তেমন ক্ষতি করে না, কিন্তু স্বচ্ছপূর্বক এই সকল বিদেশীয় প্রথার বন্ধন স্বীকার করিলে আমাদের অন্তঃকরণে বিকার উপস্থিত হয়। ... হৃদয়ের মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতার শেষ দুর্গ—সেখানকার চাবি আমাদের নিজের হাতে, রাজার সাধা নাই সেখানে প্রবেশ করেন। সেখানে যদি আমরা স্বচ্ছপূর্বক বিদেশী নিয়ম চালাইতে থাকি, তবে ভিক্ষুকতার পরম দুর্গতি ও দাসত্বের চরম লাঞ্ছনা আমরা লাভ করিব।”^{১০}

রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে এবং দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রোজ সকালে স্বদেশী গান গেয়ে ‘ন্যাশানাল ফান্ডের’ জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু করা হলো। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছিলেন:

“আমরা পথে পথে যাব সারে সারে
তোমার নাম গেয়ে গিরিব ছারে ছারে।।
বলব, ‘জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ’--
‘তাদের মা ডেকেছে’, কব বারে বারে।।”

স্বদেশী বা ন্যাশানাল ফান্ডের যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল শান্তিনিকেতনে, গিরিডিতে ও কলকাতায়, তা চূড়ান্ত করা হয়েছিল ১৯০৫ সালের ১২ই অক্টোবর মৈমনসিংহের মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরীর আলিপুরের বাসভবনে।

১৯০৫ সালের ২২শে অক্টোবর ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকার কুখ্যাত ‘কার্লাইল সার্কুলার’ প্রকাশিত হয়। ‘সার্কুলার’টিতে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি থেকে বিরত করার জন্য নানারকমের শাস্তিমূলক বিধি আরোপের কথা ছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও সরকারী অর্থসাহায্য বন্ধের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ঐ ‘সার্কুলার’টির প্রতিবাদ জানাতে কলকাতায় প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় সধারণ ব্রাহ্মসমাজের সামনের বাড়িতে ২৪শে অক্টোবর। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পের কথা এই সভায় ঘোষণা করা হয়েছিল। ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন। কিছুদিন

পরে ২৭শে অক্টোবর আরেকটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এক হাজার ছাত্রের উপস্থিতিতে চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বদেশীর ডাক মেনে নেয় বেনারস অধিবেশনে। গোপালকৃষ্ণ গোখল এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক, লাল্লা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ এই আন্দোলনকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে কেবলমাত্র স্বদেশী আর বয়কটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। ঐ রাজনৈতিক সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশের জন্য পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করা। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শহরাক্ষলের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের গণ্ডী ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রে।

গ্রামাঞ্চলে জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনের জন্য পুরানো জেলা শহরের আইনজীবীদের নেতৃত্ব বেশি দূর এগোতে পারেননি। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলার মহকুমা ও গ্রামান্তরে গঠিত হতে থাকে বহু সমিতি। সমিতিভিত্তিক নতুন সাংগঠনিক উদ্যোগের মাধ্যমে উন্মেষ ঘটে নতুন নেতৃত্বের, যারা সমাজকল্যাণ ও গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সাহায্যে স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি প্রসারিত করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন শহর ও গ্রামের স্বদেশপ্রেমী বাঙালীদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে। এই দুরূহ সামাজিক কাজে যিনি পথ দেখিয়েছিলেন তিনি বরিশালের জাতীয়তাবাদী নেতা ও সমাজসংস্কারক অশ্বিনীকুমার দত্ত। রাবীবন্ধন উৎসবের সময় রবীন্দ্রনাথ অশ্বিনীকুমারের কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন একটি রাবী সম্মেত। তার প্রাপ্তি স্বীকার করে অশ্বিনীকুমার ১৯০৫ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বরিশালের বাটাগোড়া থেকে উত্তর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে : "শ্রীচরণেযু, আপনার প্রেরিত রাবীসূত্র শরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।" গ্রামাঞ্চলে এই কর্মমুখর সমিতিগুলির উপরে ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে নিবেদাঞ্জা জারি করেছিল ব্রিটিশ সরকার। নিবেদাঞ্জা অমান্য করে বিভিন্ন সমিতি কয়েকটি জেলায় তাদের স্বদেশী আন্দোলনের ও সমাজ সংস্কারের কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল। ব্রিটিশ পুলিশের নির্গাতন উপেক্ষা করে এই সমিতিগুলির সূত্রেই সগন্ধে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল ভবিষ্যতের সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কর্মসূচী বাংলা জেলায় জেলায়।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক তাৎপর্য সত্ত্বেও দুই ধরনের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলন বয়কট, জাতীয় শিক্ষা এবং সমিতি সংগঠনের মধ্যে দিয়ে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপ্ত হলেও, আন্দোলনের নেতারা বিশাল কৃষক সমাজের আশু ও দূরপাল্লার সমস্যাগুলির নিরসনে কোনো দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচী উপস্থাপিত করতে সমর্থ হননি। ইংরেজ শাসনে উর্জরিত কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে দুরত্বের প্রসঙ্গটি ছিল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম দুর্বলতা। কৃষক সমাজের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের কোনো পরিচয় ছিল না তা নয়। কিন্তু কৃষকরা এই আন্দোলনে দর্শকের ভূমিকায় থেকেছেন, সম্পৃক্ত হননি।

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের প্রসঙ্গে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম দিকে বেশ কিছু হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ঘটেছিল, বিশেষত নেতাদের স্তরে। শিক্ষিত মুসলমান সমাজ থেকে এমন কয়েকজন নেতা এগিয়ে এসেছিলেন, যাদের মধ্যে বাংলা বিভাগ প্রতিরোধের জন্য হিন্দু নেতাদের মতো একই মাত্রায় আন্তরিকতা ও স্বার্থত্যাগ প্রতিভাত হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রধানত উল্লেখযোগ্য ছিল আবুল কাশেম, আব্দুল রসুল, গজনভি, আবুল হোসেন, দীন মহম্মদ, দেদার বঙ্গ, লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল গফুর এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজির নাম। তথাপি মুসলমান সমাজে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল দুটি স্তরে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে অভিজাত আসরাফ শ্রেণীর একাংশের সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের সরাসরি

যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। মুসলমান সমাজের উপরের স্তরের বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা এককভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের একতাবদ্ধতার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিকূল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ ছিল না। অনেক বেশি চিন্তার কারণ দেখা দিলো যখন গ্রামাঞ্চলে গৌড়া মোল্লাদের নেতৃত্বে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধুমায়িত হতে শুরু হলো। প্রথম দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল ১৯০৬ সালের মে মাসে। দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি ঘটলো ১৯০৭ সালের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে যথাক্রমে কুমিল্লায়, জামালপুরে এবং মৈমনসিংহে। ইংরেজ শাসকদের বিভেদমূলক উসকানি ছিল দাঙ্গার অন্যতম কারণ। এছাড়া, হিন্দু জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাথে দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দূরত্বের প্রশ্নটিও নবাব সলিমুল্লা ও গ্রামের মোল্লারা সুকৌশলে ব্যবহার করেছিলেন। এরসাথে যুক্ত হয়েছিল কয়েকটি স্থানে প্রস্তুতি ব্যতিরেকে জোর করে বয়কট আন্দোলন কার্যকরী করার অভিমুখে স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের একাংশের উগ্র তৎপরতা।

তথাপি, উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বহুলাংশে সফল হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা শেষপর্যন্ত অনুধাবন করেছিলেন বাঙালী জাতিসত্তার প্রতিবাদমুখর সজীবতাকে সরাসরি ভেঙে দেওয়া যাবে না। ভাইসরয় হার্ডিংজ, সেক্রেটারি অব স্টেট ক্রিউ এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জেনকিংসের মধ্যে মত বিনিময় হয়েছিল। জেনকিংস বলেছিলেন : "until we get rid of the partition ulcer, we shall have no peace"।^{১*} ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে এসে দিল্লির দরবারে ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেন। এই সাফল্যের বার্তা বাংলায় পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন আরেক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা ঘটলো। পঞ্চম জর্জ একাধারে অবিশ্বস্ত বাংলার সপক্ষে তাঁর ঘোষণা জারি করেছিলেন এবং সাথে সাথে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সফল হলেও, ইংরেজ শাসকদের চক্রান্ত অব্যাহত থাকলো।

এই চক্রান্ত পরবর্তী তিনটি দশকে দানা বাঁধতে পারতো না, যদি হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বাংলায় অটুট থাকতো। কিন্তু সেই সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল, বিশেষত ১৯৩০-এর দশকের গোড়া থেকে। তাই প্রশ্ন থেকে যায় কেন সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি ঘটলো এবং কেন তা কয়েক দেওয়া গেল না এবং কেন অবশেষে বাংলা বিভক্ত হলো ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। বর্তমান প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশে এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো এবং শেষে সংক্ষেপে আলোচনা করবো কেন ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের মর্মান্তিক বেদনা সত্ত্বেও, আজও তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৩০-এর দশকের গোড়ায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের যে অবনতি সূচিত হয়েছিল তার একটি প্রধান কারণ ছিল ঐ দশকের সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা যার প্রভাবে জমিদারি-তালুকদারি থেকে প্রাপ্ত খাজনার পরিমাণ প্রচণ্ডভাবে কমতে শুরু করেছিল। এর প্রতিক্রিয়া পড়েছিল শহরবাসী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের অধিকাংশের ওপর, কারণ ঐ মধ্যবিত্তভোগীদের জমির ফসলের উৎপত্তির উপর নির্ভরশীলতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। দরিদ্র কৃষকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন যাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজনের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। একদিকে বর্গাদারদের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। অন্যদিকে এক নতুন অস্বস্থ্যপূর্ণ রায়ত এবং জোতদার শ্রেণীরও উদ্ভব হচ্ছিল। শেষোক্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল পুরাতন জমিদার ও মধ্যবিত্তভোগী শ্রেণীর পতনের বিনিময়ে। আবার পুরাতন জমিদাররা এসেছিলেন বহুলাংশে উচ্চবর্ণ শিক্ষিত হিন্দু বংশগুলি থেকে যাদের অবস্থা ক্রমশ পড়তে থাকায় তাঁরা মধ্যবিত্ত সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করেছিলেন। আর নতুন অবস্থাপন্ন রায়ত ও জোতদারদের একাংশ ছিলেন মুসলমান ও অন্যরা অধিকাংশ নিম্ন হিন্দুবর্ণের কৃষিজীবী। মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল মফস্বলে। এই নতুন শিক্ষিতশ্রেণী অবশ্য মুসলমান কৃষক ও জোতদারদের সঙ্গে নিয়েই চলতে চেষ্টা করেছিল কিছু দূর পর্যন্ত। এঁদের কেউ কেউ

মুসলিম লিগের সদস্য ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশই ফজলুল হকের প্রজাকৃষক পার্টিতে যোগ দিতে শুরু করেছিলেন। এই নতুন প্রজন্মের মুসলমান মধ্যবিত্তের কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বের সম্বন্ধে মোহভঙ্গ ঘটলো ১৯২৮ সালে, যখন বাংলার আইনসভায় 'বেঙ্গল টেনান্টি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল'টির রায়ত কৃষকদের অনুকূলে আনীত শারাগুলিকে কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতৃত্ব চূড়ান্তভাবে সমালোচনা করে নানাবিধ বাধা সৃষ্টি করলেন জমিদারদের পক্ষ নিয়ে। মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিরা ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেস এখন কেবল ধনী জমিদার ও হিন্দু সংখ্যালঘু শিক্ষিতদেরই স্বার্থ দেখছে। কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত কৃষক ও শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকার অর্জন করেনি।^{১৬}

হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে উদ্ভূত তিক্ততা তীব্রতর করার ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ক্রমশ আরও প্রকাশ্যরূপ নিলো। ধর্মীয় বিভাজনকে সংসদীয় রাজনীতির আবেশে সরাসরি নিয়ে আসা হলো ১৯৩২ সালের 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড'-এর মাধ্যমে। এই 'অ্যাওয়ার্ড'টির সূত্রে ব্রিটিশ শাসকরা ঘোষণা করলেন যে, অতঃপর বাংলার আইনসভার ২৫০টি আসনের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মাত্র ৭০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন, অথচ মুসলমানরা পারবেন ১১৯টি আসনে। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত থাকবে, ইউরোপীয়ানদের জন্য ২৫টি, জমিদারদের জন্য ৫টি, আংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য ৪টি ইত্যাদি।^{১৭} ভোটাধিকার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়নি। সম্পত্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল প্রত্যেক সম্প্রদায় কেবল তাদের সম্প্রদায়কেই ভোটাধিকার দিতে পারবে। এরকমভাবে সাম্প্রদায়িকতার আবেশে সংসদীয় ব্যবস্থাকে আগে কখনও নিমজ্জিত করা হয়নি। ১৯২০-এর দশকে মন্টেগু-চেমসফোর্ডের সুপারিশ অনুসারে যে সীমিত সংসদীয় কাঠামো চালু ছিল তার তুলনায় 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' তীব্র দ্বন্দ্বের সূচনা করলো, বিশেষত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী অবিভক্ত বাংলার মোট জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশ ছিল হিন্দু এবং ৫৪ শতাংশ মুসলমান। অথচ 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' অনুসারে বাংলার আইনসভার প্রস্তাবিত মোট আসনের মাত্র ৩২৭ আসন মিলবে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের যৌথভাবে এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এককভাবে পাবেন কেবল ২৮% আসন। অপরপক্ষে মোট আসনের ৪৭-৮% আসন থাকবে মুসলমানদের জন্য। মন্টেগু-চেমসফোর্ডের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুযায়ী পূর্ববর্তী আইনসভার সীমিত সংসদীয় কাঠামোয় মোট আসনের ৪৬টি সংরক্ষিত ছিল হিন্দুদের জন্য এবং মুসলমানরা পেতেন ৩৯টি আসন। 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড'-এর ফলে এতদিনের ভারসাম্যটি গেল পালটিয়ে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রাধান্য হলো ক্ষয়। এই প্রাধান্য আরও আঘাত পেল ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংগঠিত 'পূণা চুক্তি'র ফলে। 'পূণা চুক্তি' অনুযায়ী বাংলার আইনসভায় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' মোতাবেক যে ১০টি আসন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হয়েছিল তার সংখ্যা এখন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল তিরিশটিতে। এর ফলে আইনসভার মোট আসনের মাত্র ২০ শতাংশ জুটলো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য।

'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' ও পূণা চুক্তির বিরুদ্ধে অবিলম্বে সোচ্চার হলো বাংলার সংবাদপত্রের জগৎ, যার অধিকাংশ তখন উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুদের নেতৃত্বাধীন। এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা,^{১৮} অমৃতবাজার পত্রিকা,^{১৯} ও বসুমতী^{২০} প্রায় এককভাবে প্রতিবাদে মুখর হলো। 'অ্যাওয়ার্ড'-বিরোধী পরিবেশে সবচেয়ে সক্রিয় হলো ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা। তৎপরতা পরিলাক্ষিত হলো কংগ্রেসের প্রাদেশিক সাংগঠনিক স্তরেও, হাস পেতে থাকলো প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পুরাতন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ।^{২১} মুসলমান মধ্যবিত্তের যে অংশটি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চেয়েছিলেন তাঁরা প্রথমে 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড'-এর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করেছিলেন ফজলুল হকের নেতৃত্বে। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের 'অ্যাওয়ার্ড'-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার তীব্রতার ফলে তাঁদেরও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলো।

মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার রাজনৈতিক তাৎপর্যের প্রপ্তে ফজলুল হক সাময়িকভাবে মুসলিম লিগের হোসেন শহীদ সুরাবর্দির সঙ্গে সহমত পোষণ করে বসলেন।^{২১}

সাম্প্রদায়িকতার এই আবর্ত থেকে বাঙালী সমাজ বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল ১৯৪০-এর দশকে দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রথমটি পরিলক্ষিত হয়েছিল ১৯৪২ সালের 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের অধিগত পরিস্থিতিতে যখন আন্দোলনকারীরা কংগ্রেসের সংগঠনের বাইরে গিয়ে মেদিনীপুরের তমলুকে এবং অন্য কয়েকটি জেলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম গড়ে তোলেন সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের উপরে উঠে। দ্বিতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৩৭ সালে যখন 'অনুশীলন', 'যুগান্তর', 'রিভোল্ট গ্রুপ' ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী যুবকদের একাংশ আন্দামান ও বিভিন্ন জেল থেকে মুক্তি পেলেন। কারাবন্দু থাকাকালীন তাঁরা যে 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন' কমিটিগুলি গঠন করেছিলেন, সেই সূত্রে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত হতে আরম্ভ করেন। তাঁরা বাংলার অধিকাংশ জেলায় কৃষকদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার মাধ্যমে। ১৯৪২-৪৩ সালে বাংলার সাধারণ মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন দুর্ভিক্ষ এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে। এই দুর্যোগের দিনগুলিতে কমিউনিস্ট কর্মীরা নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছিলেন সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হয়ে। ১৯৪৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষকসভা প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের জন্য, যার লক্ষ্য ছিল বর্গদারদের জন্য উৎপন্ন ফসলের 'তেভাগা'র দাবি অর্জন এবং সামন্ততন্ত্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান। এই সংগ্রামের মূল স্তম্ভ ছিল হিন্দু-মুসলমান ও আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন।^{২২}

গ্রামাঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কলকাতা মহানগরীতে সম্প্রসারিত হলো যখন কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ও যুবকর্মীরা ফরওয়ার্ড ব্লক ও মুসলিম লিগের কর্মীদের সঙ্গে একযোগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর 'আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচারের বিরুদ্ধে ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে এবং ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভূতপূর্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে সক্ষম হলেন। শুধু কলকাতায় নয়, বাংলার বিভিন্ন জেলার শহরগুলিতে এবং দেশের অন্যান্যস্থানে আন্দোলনকারীরা প্রধানত তিনটি স্লোগান তুলেছিলেন : 'আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই', 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' এবং 'হিন্দু ও মুসলমান এক হোক।' এই গণ-অভ্যুত্থানের প্রভাব পড়েছিল ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে সংগঠিত ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহের উপর। সমসাময়িক ইংরেজ শাসকদের গোপন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারির গণ-অভ্যুত্থান ও নৌ-বিদ্রোহের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা চূড়ান্তভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল।^{২৩} ইংরেজ শাসকরা তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গে আপস-আলোচনার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ অব্যাহত রেখে উপমহাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে, যাতে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির চাপে তাঁদের সর্বাধিক খুসি হয়ে ভারত ত্যাগ না করতে হয়।^{২৪} কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতারা এই সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার শরিক হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে যে গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল তার চূড়ান্ত সমালোচনায় शामिल হলেন। প্যাটেল, জিন্না, নেহরু, গান্ধীজী ও মৌলানা আজাদ — সকলেই তীব্র সমালোচনায় অংশগ্রহণ করলেন।^{২৫} ইংরেজ শাসকরা কংগ্রেসী নেতাদের এই অনুগত ভূমিকাকে প্রকাশ্যে তারিফ করলেন।^{২৬}

ওখাপি কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই ডাক-তার বিভাগের কর্মীদের ন্যায্য ষ্ট্রাইক-আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় সর্বাঙ্গিক ধর্মঘট পালন করতে সক্ষম হলো।^{২৭} ইংরেজ শাসকরা আর ঝুঁকি নিলেন না; তাঁরা সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং দেশবিভাগের মারাত্মক চক্রান্তে

লিপ্ত হলেন। বাংলায় মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভার কর্ণধাররূপে সুবাবর্দি পাকিস্তানের দাবির সমর্থনে 'প্রত্যক্ষ কর্মসূচীর আহ্বান জানালেন, ১৬ই আগস্ট, যার ফলশ্রুতিতে শুরু হলো কলকাতার 'কুখ্যাত দাঙ্গা'। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও মুসলিম লিগের নেতাদের উদ্দেশ্যমূলক নিক্ষেপতার ফলে চারদিনে মহানগরীতে চার হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারালেন।^{১৯} সংখ্যা মুসলমানরা বেশি নিহত হলেন। প্যাটেলের বক্তব্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ছাপ পড়লো যখন তিনি জানালেন যে, কলকাতার দাঙ্গায় "খুনোখুনিতে হিন্দুরাই এগিয়ে ছিল।"^{২০} কলকাতার নৃশংস ঘটনাবলীর প্রতিশোধ নিতে নোয়াখালিতে অক্টোবরে দাঙ্গা শুরু হলো। সেখানে হিন্দুরা বেশি সংখ্যায় নিহত হলেন। মৃতের সংখ্যা অবশ্য তিনশোতে সীমিত থাকল। তার প্রধান কারণ ছিল কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন কৃষকসভার প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।^{২১} এই সফলতার পরে গান্ধীজী নোয়াখালি সফরে গিয়েছিলেন। তার আগে নয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি শাস্ত হওয়ার পরে বিহারে দাঙ্গা শুরু হলো এবং সেখানে আবার হিন্দুরা নৃশংসতায় এগিয়ে গেল। নেহরু মন্তব্য করলেন: "হত্যা ও নৃশংসতার যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।"

এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কলুষিত পরিবেশে কলকাতায় এবং বাংলার কয়েকটি শহরঞ্চলে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আর এস এস-এর উদ্যোগে নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতৃত্বের সহযোগিতায় বঙ্গভঙ্গের দাবি উপস্থাপিত করলো। অবশ্য এই দাবির বাস্তবতা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল ছিল কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্বের দেশবিভাগের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। সেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব আগে থেকেই গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন এবং ইংরেজ শাসকদের তা অজানাও ছিল না।^{২২} বাংলার প্রাদেশিক স্তরে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সম্পর্ক ক্রমশ নিবিড় হতে শুরু করেছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালের আইনসভার নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা যেমন কংগ্রেসকে অনেক আসন ছেড়ে দিয়েছিল, সেরকম কংগ্রেসও হিন্দু মহাসভাকে কলকাতায় এবং বিভিন্ন শহরঞ্চলে হিন্দু ধর্মপ্রাণী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তুলতে কোনো বাধা দেয়নি। এ ধরনের সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল ভারত সেবাপ্রম সঙ্ঘ, যেখানে সমাজকল্যাণমূলক কাজের আড়ালে আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভার কর্মসূচী অনুযায়ী মুসলমান-বিদ্বেষ ছড়ানো হতো। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালানোর জন্য হিন্দু যুবকদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হতো। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে ড. শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি ভারত সেবাপ্রম সঙ্ঘের একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, যেখানে পুলিন দাস ও সতীন সেনের সাহায্যে সশস্ত্র 'আখড়া' নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।^{২৩} পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ১৯৪৯ সালে বর্ষীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার বর্ধমান শাখার সম্পাদকের একটি চিঠি হস্তগত করেছিল যার থেকে জানা যায় যে, হিন্দু মহাসভার অনুরোধে ভারত সেবাপ্রম সঙ্ঘের অস্ত্রশিক্ষার জন্য যুগল কিশোর বিড়লা যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেছিলেন।^{২৪} আর এস এস-এর প্রাদেশিক শাখাও বিড়লা গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রভূত অর্থসাহায্য পেত এবং আর এস এস-এর কলকাতার মূল কার্যালয়টি বিড়লা শিল্পবিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেই অবস্থিত ছিল।^{২৫} গোয়েন্দা দপ্তরের তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে, আর এস এস-এর নেতা তি আর পাটকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় অস্ত্রশিক্ষার জন্য ১৯৩৯ সালে ইংল্যান্ড থেকে নানা ধরনের রাইফেল ক্রয় করার ব্যবস্থা করেছিলেন।^{২৬} এইসময় অনেক ক্লাব গড়ে উঠেছিল কলকাতায় ও অন্যত্র যারা স্থানীয় হিন্দু যুবকদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া শুরু করেছিল। আর এস এস, ভারত সেবাপ্রম সঙ্ঘ এবং নতুন ক্লাবগুলির সদস্যরা প্রকাশ্যে ১৯৪৬ সালের আগস্টের দাঙ্গায় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের উপরে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছিল।^{২৭} কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতারা খোলাখুলিভাবে ভারত সেবাপ্রম সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে যাতায়াত আরম্ভ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের মে মাসে সঙ্ঘের একটি প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেসী সদস্য ও প্রাদেশিক নেতা শশাঙ্কশেখর সান্যাল।^{২৮}

এই ধরনের যৌথ প্রস্তুতিপর্বের পরিবেশ থেকেই বাংলা বিভাগের জন্য তৎপরতা শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের দাঙ্গার অব্যবহিত পরে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক নেতৃত্বের উদ্যোগে দেশবিভাগের পক্ষে গণ-দরখাস্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল বিভিন্ন জেলা থেকে। দরখাস্তগুলির ব্যয় ছিল প্রায় একইরকম এবং পাঠানো হয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি জে বি কৃপাধনীর কাছে। একই ধরনের বক্তব্যের অভিমুখ ছিল এইরকম : বাংলা অবিভক্ত থাকলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হিসেবে প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব হবে এবং তার ফলে হিন্দুদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রাধান্য খর্ব হবে। তাই ইংরেজ শাসনের অবসান ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে ভাগ করা হোক এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু প্রাধান্যের জেলাগুলি নিয়ে আলাদা প্রদেশ সৃষ্টি করা হোক যা স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হতে পারবে। এইসময় কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও নলিনীরঞ্জন সরকার এবং হিন্দু মহাসভার শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন ড. শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি। ওঁরা বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৪০২টি দরখাস্ত সংগ্রহ করেছিলেন এবং উদ্যোগ নিয়েছিলেন যাতে দেশবিভাগ সমর্থনকারী দরখাস্তগুলি ঠিক মতো কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছিয়ে যায়। * ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে হিন্দু মহাসভার কার্যনির্বাহী সমিতি কলকাতায় একদিনের ধর্মঘট পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল বঙ্গভঙ্গের দাবির সমর্থনে। অবশ্য কার্যনির্বাহী সমিতি সেই কর্মসূচীটি কীভাবে ফলপ্রসূ করা হবে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই ছেড়ে দিয়েছিল কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির উপরে। মে মাসে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বদ্বয় যৌথভাবে কলকাতায় একটি প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে ; সেই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার।**

দেশবিভাগের এই পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে মদত দিয়েছিলেন কলকাতার বৃহৎ শিল্পপতিরা। তাঁরা কংগ্রেসের জাতীয় স্তরের নেতৃত্বকে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে সরাসরি দরখাস্ত পাঠিয়ে ছিলেন। কলকাতায় ও সংলগ্ন জেলায় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচীতে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন বিড়লা ও গোয়েন্দা গোষ্ঠী এবং ঈশ্বরদাস জালান। ** সুরাবর্দির মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা যেভাবে হাসান ইসপাহানির ওপর নির্ভরশীল হয়েছিল তার ফলে অবাঙালী হিন্দু পূজিপতিদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল অবিভক্ত বাংলায়। ঘনশ্যাম দাস বিড়লা পাঁচবছর আগে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে মহাদেব দেশাইকে বলেছিলেন : “আমি দেশবিভাগের পক্ষেই মত দেব, কারণ এই বিভাজন অবাস্তব নয় এবং তা হিন্দুদের স্বার্থের বিরুদ্ধেও যাবে না।” হিন্দু পূজিপতিদের চাপে কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতৃত্ব যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের তথা কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার সাবেক ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ১৯৪৬-৪৭ সালে, তা কিছু প্রাচীন কংগ্রেসী নেতা মেনে নিতে পারেননি। ** কিন্তু তাঁরা ছিলেন মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু।

এই মুষ্টিমেয় প্রাচীন কংগ্রেসীদের যে সাংগঠনিক ভূমিকা প্রায় নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল, তা আরও প্রকট হলো যখন শরৎচন্দ্র বসু শেষ চেষ্টা করলেন বঙ্গভঙ্গ রোধ করার। তিনি তার ‘স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলা’র পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন ১৯৪৭ সালের মে মাসে অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রহরে। কংগ্রেসের ভিতর থেকে কিরণশঙ্কর রায় শরৎচন্দ্র বসুর পরিকল্পনাকে সমর্থন জানানোর সাহস অর্জন করেনি সেদিন। বরং সমর্থন এসেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে মুসলিম লিগ নেতা সুরাবর্দি ও আবুল হাসিমের কাছ থেকে। ** সবচেয়ে বেশি বাধা এসেছিল কলকাতার অবাঙালী হিন্দু পূজিপতি গোষ্ঠী, কংগ্রেসের প্রাদেশিক ও জাতীয় নেতৃত্ব এবং হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে। বঙ্গভঙ্গই প্যাটেল বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসী নেতাদের বলেছিলেন : “কিরণশঙ্কর শরৎবাবুর মতই ‘স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলা’র মোহে আকৃষ্ট হতে পারেন।” ** “কিন্তু বাংলাকে বিভক্ত করতেই হবে, যদি হিন্দু অধিবাসীদের বাঁচাতে হয়।” **

নেহরু ১৭ই মে কিরণশঙ্কর রায়কে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে লিখেছিলেন : “স্বাধীন

বাংলার পরিকল্পনাটি ভয়ঙ্কর...। সমগ্র বাংলা যদি ভারতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হতে না পারে, তাহলে বাংলাকে বিভক্ত করতেই হবে এবং পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতেই হবে।" ইতোমধ্যে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্বকে তা জানিয়ে দিয়েছিল। এমনকি বাংলা থেকে কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে গিয়ে দেশবিভাগের পক্ষে তাঁদের সমর্থনের কথা জানাতে দ্বিধা করেননি। শরৎ বসুর 'স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলা'র পরিকল্পনা স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল, তা আর বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি। শরৎ বসুর ভাষায় : "বাংলার কঠকে রুদ্ধ করা হয়েছিল, কারণ সর্বভারতীয় রাজনীতির খেলায় বাংলাকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করার চক্রান্ত গভীরতর রূপ পরিগ্রহ করেছিল।" **

তবে শরৎ বসুর 'স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলা'র পরিকল্পনাকে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি সমর্থন জানিয়েছিল নির্দিষ্টভাবে। কমিউনিস্ট পার্টি 'স্বাধীনতা'র পাতায় স্বচ্ছ বক্তব্য রেখেছিল : "স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ বাংলার জন্য আওয়াজ তুলুন।" সাথে সাথে সমর্থন এসেছিল বিশিষ্ট মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে, যাদের মধ্যে আবু সৈয়দ আইয়ুব, শওকত ওসমান, গোলাম কুদ্দুস ও সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা বিবৃতি দিয়েছিলেন : "হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর মধ্যে মিলনের ক্ষেত্রে বহুদূর প্রসারী এবং বহু শতাব্দীব্যাপী, এবং সর্বোপরি এই সত্যটি আজ উভয় সম্প্রদায়ের রক্তে লেখা অক্ষরে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, বিভেদের রাজনীতি জিঘাংসা ও আত্মহত্যার রাজনীতি এবং হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত স্বাধীন বাংলার রাজনীতি মহান সন্তাননাময় ভবিষ্যতের রাজনীতি, স্পন্দিত জীবনের রাজনীতি। রাষ্ট্রনায়কদের বিভেদকামী ও বিপথগামী নেতৃত্বের ভয়াবহ পরিণাম চোখের সামনে স্পষ্ট দেখেও কি আমরা আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা মাউন্ট ব্যাটেনের রোয়েদাদকে হেঁড়া কাগজের ঝুলিতে ফেলে দিয়ে বাংলাকে পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করতে আত্মদানে এগিয়ে আসব না?"

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে এই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। সেদিন সত্যিই বাংলার কঠকে রুদ্ধ করা হয়েছিল। তাই অবশেষে যে প্রকটি সামগ্রিকভাবে উঠতে পারে তা হলো, একশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, এখন ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য আমরা কোথায় অনুসন্ধান করবো। বলা প্রয়োজন যে, অন্তত চারটি প্রসঙ্গে ঐ ঐতিহাসিক আন্দোলন আজও অনুধাবনের দাবি রাখে। প্রথমত, বাঙালীর জাতিসত্তার যে তাৎপর্য ১৯০৫ সালে উদ্ভাসিত হয়েছিল তা এখনও প্রবহমান। এ কথা স্বীকার্য যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের দেশবিভাগ বা তার আগের একবছরব্যাপী বারংবার দাঙ্গা বাঙালীর জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে কলুষিত করেছিল। তথাপি সেই কলুষের তিমির নাশ করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল সাবেকী পূর্ববঙ্গে এবং ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। রাজনৈতিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও দুই বাংলার মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ফলশ্রুতি মৌলবাদের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েও অগ্রসর হয়ে চলেছে, যার ভবিষ্যৎ অনুধাবনযোগ্য।

দ্বিতীয়ত, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ সংগ্রামের বিভিন্ন রণকৌশল উদ্ভাবন করেছিল — পত্র-পুস্তিকা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গঠন, শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যতিরেকে বিকল্প স্বদেশী শিক্ষা, শিল্প ও গ্রামোন্নয়নের উদ্যোগ, বিদেশী দ্রব্য বয়কট, এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের লক্ষ্যে শশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি। আজও পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সামনে দেশের সরকারের নতজানু ভূমিকার বিপরীতে উপরোক্ত রণকৌশলের প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে অমান্য রয়েছে।

তৃতীয়ত, বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের নয়া উপনিবেশবাদী আধিপত্য বিশেষভাবে দেশের শিল্পায়নের স্বনির্ভরতার ডিক্রিকে আজ আক্রান্ত করেছে। সেই বিপার্যের সামনে বারংবার ফিরে আসে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রে বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী শিল্পকে রক্ষার

প্রাসঙ্গিকতা। ঐতিহাসিক স্বদেশী আন্দোলনের সবলতা ও দুর্বলতা দুটি দিকই আমরা অবহিত হয়েছি। যেখানে সেই আন্দোলন সফল হয়েছিল, সেখানে তার ভিত্তি ছিল স্বদেশিকতার আধ্যাত্মা। রবীন্দ্রনাথের লেখার অংশবিশেষ আজ একইভাবে প্রাসঙ্গিক : “হৃদয়ের মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতার শেষ দুর্গ — সেখানকার চাবি আমাদের নিজের হাতে, রাজার সাধ্য নাই সেখানে প্রবেশ করেন।”

চতুর্থত, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। যে একতাবদ্ধতা আন্দোলনের প্রথম দিকে পরিলক্ষিত হয়েছিল, পরে তা খণ্ডিত হয়েছিল। শুধু ব্রিটিশ শাসকদের ভেদনীতি নয়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলবাদের অসহিষ্ণুতার সূত্রপাত ঘটেছিল। এই অসহিষ্ণুতা ক্রমশ হিংস্র দাঙ্গায় পর্যবসিত হয়েছিল পরবর্তীকালে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রশক্তি মৌলবাদীদের করায়ত্ত হয়েছিল বহুলাংশে। তথাপি সেই আবির্ভাবের অন্ধকার ছিন্ন করে গতবছরে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিশুলির সমাবেশ জয়যুক্ত হয়েছে। সেই জয়কে সংহত করবার জন্য এবং উপমহাদেশের অন্যত্র তা প্রসারিত করার জন্য সংগঠিত সুদূরপ্রসারী অভিযানের প্রয়োজন। তার প্রেরণাও আসবে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবনের সূত্রে।

তথ্যসূত্র :

- ১। W.B.Oldham to Chief Secretary of the Government of Bengal, No. 722 G of 7 February 1896. Home Public Proceedings (A), May 1897.
- ২। H. H. Risley's note of 2 March 1904, Home Public Proceedings (A), February 1905.
- ৩। H.H. Risley's note of 7 February 1904, Home Public Proceedings (A), February 1905.
- ৪। Curzon collection, M S S Eur, F111/163 (Volume 8).
- ৫। Resolution of the Government of India in the Home Department, No. 2491 of 19 July 1905.
- ৬। Minto to Morley, 5 February 1906 — Minto Papers, M1005.
- ৭। Denzil Ibbetson's note of 8 February 1901, Home Public Proceedings (A), February 1905.
- ৮। সুমিত সরকার : The Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908), ১৯৭৪, পৃ:২৫.
- ৯। অমলেশ সরকার : The Extremist Challenge : India between 1890 and 1910, ১৯৬৭, পৃ:৮৬.
- ১০। গৌতম রায় : “বঙ্গভঙ্গ : শতবর্ষে ফিরে দেখা” প্রবন্ধ, দেশহিতৈষী, শারদসংখ্যা, ২০০৪, পৃ:২৭৪।
- ১১। গৌতম রায় : উপরোক্ত প্রবন্ধ, দেশহিতৈষী, শারদসংখ্যা, ২০০৪, পৃ:২৭৫।
- ১২। Bengali পত্রিকা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯০৫।
- ১৩। গৌতম রায় : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ: ২৭৭।
- ১৪। গৌতম রায় : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ: ২৭৮ (মূল চিঠিটি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে)।
- ১৫। সুমিত সরকার : The Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908), ১৯৭৪, পৃ:৭৯।
- ১৬। ‘কংগ্রেস ও মন্ত্রিত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধ ‘সাগর’ পত্রিকায় প্রকাশিত, ষষ্ঠবর্ষ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ; জয়া চ্যাটার্জি প্রণীত ‘বেঙ্গল ডিভাইডেড’ গ্রন্থে উল্লিখিত, পৃ: ৩১ (গ্রন্থের প্রকাশ ১৯৯৫ সালে)।

- ১৭। এন এল মিত্র সম্পাদিত ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার-এ প্রকাশিত, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৩২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৬।
- ১৮। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ আগস্ট, ১৯৩২।
- ১৯। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২০ আগস্ট, ১৯৩২।
- ২০। দৈনিক বসুমতী, ১৭ আগস্ট, ১৯৩২।
- ২১। জয়া চ্যাটার্জি : 'বেঙ্গল ডিভাইডেড', ১৯৯৫, পৃঃ ২৪৯।
- ২২। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮ আগস্ট, ১৯৩২।
- ২৩। সোমনাথ হোর প্রণীত 'তেভাগার ডায়েরী' এবং সুনীল সেন প্রণীত 'অ্যাথেরিয়ান স্ট্রাগল ইন বেঙ্গল (১৯৪৬-৪৭)।
- ২৪। সৌতম চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'দি অলমোস্ট রেভলিউশন', বরুণ দে সম্পাদিত 'এসেজ ইন অনার অফ প্রোফেসর সুশোভনচন্দ্র সরকার' গ্রন্থে প্রকাশিত, ১৯৭৬।
- ২৫। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।
- ২৬। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ এবং 'দি স্টেটসম্যান', ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬।
- ২৭। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬।
- ২৮। 'দি ইস্টার্ন ইকনমিস্ট', ২৬ জুলাই ১৯৪৬।
- ২৯। 'দি রিপোর্ট অফ হার্ডউইক ডোনাভ রস, পুলিশ কমিশনার অফ ক্যালকাটা, অন দি ডিস্টার্বেন্স বিটুইন সিক্সটিনস অ্যান্ড টুয়েন্টিথ আগস্ট ১৯৪৬', রাজা লেখাগার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- ৩০। 'সর্দার প্যাটেলস করেসপন্ডেন্স' (দুর্গাদাস সম্পাদিত), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮।
- ৩১। আবদুল্লা রসুল : এ হিষ্টি অব দি অল ইন্ডিয়া কিয়াল সভা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৪১-১৪২।
- ৩২। জয়া চ্যাটার্জি : 'বেঙ্গল ডিভাইডেড', ১৯৯৫, পৃঃ ২২৫।
- ৩৩। গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, 'স্পেশাল ব্রাঞ্চ' নথিপত্রের 'পি এইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫১০/৩৯।
- ৩৪। উপরোক্ত নথিপত্রের 'পি এইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫১০/৪৪।
- ৩৫। উপরোক্ত নথিপত্রের 'পি এইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫১০/৩৯।
- ৩৬। উপরোক্ত নথিপত্রের 'পি এইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫১০/৩৯।
- ৩৭। জয়া চ্যাটার্জি : 'বেঙ্গল ডিভাইডেড', ১৯৯৫, পৃঃ ২৩৩-২৩৯।
- ৩৮। গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, 'স্পেশাল ব্রাঞ্চ' নথিপত্রের 'পি এইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫১০/৪৬।
- ৩৯। জয়া চ্যাটার্জি : 'বেঙ্গল ডিভাইডেড', ১৯৯৫, পৃঃ ২৪৫।
- ৪০। 'অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি'র নথিপত্র, ফাইল নং সি এল-১৪ (সি)/১৯৪৬।
- ৪১। 'দি স্টেটসম্যান' ১ মে ১৯৪৭।
- ৪২। 'অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি'র নথিপত্র, ফাইল নং সি এল-১৪(সি)/১৯৪৬।
- ৪৩। শরৎচন্দ্র বসু : 'আই ওয়ার্নড মাই কান্ট্রিমেন্' গ্রন্থ, ১৯৬৮, পৃঃ ১৮৬-১৮৭।
- ৪৪। 'সর্দার প্যাটেলস করেসপন্ডেন্স' (দুর্গাদাস সম্পাদিত), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭।
- ৪৫। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩।
- ৪৬। শরৎচন্দ্র বসু : 'আই ওয়ার্নড মাই কান্ট্রিমেন্' গ্রন্থ, ১৯৬৮, পৃঃ ১৯৮।